

НАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАВЫКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И IT ТЕХНОЛОГИЯМИ В ЦЕЛЯХ УСПЕХА НАЧИНАЮЩИХ ХУДОЖНИКОВ В КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ

Зуннунова Умида Гуломовна¹, Закирова Сайёра Абдулхаковна²

¹Профессор кафедры «Социальные дисциплины и информатика»

²Заведующий кафедрой «Социальные дисциплины и информатика», к.т.н.

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзод

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391370>

Аннотация. Статья посвящена анализу системы визуальных искусств в Узбекистане, рассматривая её как кластер экономических агентов, взаимодействующих в сфере производства, продвижения и обмена произведениями искусства. Описание системы включает как институциональные, так и частные агенты, включая галереи, арт-дилеров, частных коллекционеров, а также роль государства и культурных учреждений в формировании рыночной среды. В статье также выделяются проблемы, с которыми сталкиваются выпускники художественных вузов Узбекистана, такие как фрагментированность арт-рынка, конкуренция и низкая ликвидность. Анализируется роль Национального института художеств и дизайна в решении этих проблем через развитие предпринимательского мышления и внедрение новых образовательных программ. Особое внимание уделяется международным проектам и инициативам, направленным на улучшение качества образования и повышение трудоустройства выпускников в креативных индустриях.

Ключевые слова: Система визуальных искусств, Узбекистан, арт-рынок, экономические агенты, галереи, арт-дилеры, частные коллекционеры, институциональные организации, культурные учреждения, художественное образование, выпускники художественных школ, предпринимательское мышление, профессиональное развитие, креативные индустрии, международные проекты, образовательные программы.

Аннотация. Мақола Ўзбекистондаги визуал санъатлар тизимини таҳлил қилишга бағишланган бўлиб, уни санъат асарларини ишлаб чиқариш, тарғиб қилиш ва алмашиш соҳасида ўзаро ҳамкорлик қиладиган иқтисодий агентлар кластери сифатида кўриб чиқади. Ушбу тизимга институционал ва хос агентлар, жумладан галереялар, арт-дилерлар, хусусий коллекционерлар, шунингдек давлат ва маданий муассасаларнинг бозор муҳитини шакллантиришидаги роли киритилган. Мақолада шунингдек Ўзбекистондаги санъат мактаблари битирувчилари дуч келаётган муаммолар, масалан, арт-бозорнинг фрагментлашганлиги, рақобат ва паст ликвидлик каби масалалар ҳам муҳокама қилинган. Маълумотларда Миллий рассомлик ва дизайн институтининг ушбу муаммоларни ҳал қилишидаги роли, тадбиркорлик фикрлашни ривожлантириши ва янги таълим дастурларини жорий этиши орқали кўриб чиқилади. Айниқса, халқаро лойиҳалар ва ташаббусларга, ёшларнинг касбий ишига жойлашишини оширишига ва таълим сифатини яхшилашга қаратилган эътибор қаратилган.

Калим сўзлар: *Визуал санъат тизими, Ўзбекистон, арт бозори, иқтисодий агентлар, галереялар, арт дилер, хусусий коллекционер, институционал ташиқлот, санъат таълими, битирувчилари, тадбиркорлик фикри, касбий ривожланиш, халқаро лойиҳалар, таълим дастурлари.*

Abstract. *This article analyzes the visual arts system in Uzbekistan, considering it as a cluster of economic agents involved in the production, promotion, and exchange of art. These agents include institutional and private entities such as galleries, art dealers, private collectors, as well as state and cultural institutions, all of which play a role in shaping the market environment. The article also addresses the challenges faced by graduates of art schools in Uzbekistan, such as the fragmented nature of the art market, competition, and low liquidity. The role of the National Institute of Art and Design in resolving these issues is discussed, emphasizing the development of entrepreneurial thinking and the introduction of new educational programs. In particular, attention is given to international projects and initiatives aimed at improving professional employment rates and enhancing the quality of education.*

Keywords: *Visual arts system, Uzbekistan, art market, economic agents, galleries, art dealers, private collectors, institutional organizations, cultural institutions, art education, art graduates, entrepreneurial thinking, professional development, creative industries, international projects, educational programs.*

Система визуальных искусств Узбекистана представляет собой совокупность такого размера и сложности, что ее можно рассматривать как кластер экономических агентов разной ценности и важности. Эти агенты тесно взаимосвязаны и предлагают для различных целей (коммерческих или культурных), а также в соответствующих структурах (галереи, аукционные дома, ярмарки, музеи, фонды) предметы искусства с высоким символическим содержанием, предназначенные для удовлетворения эстетических, культурных и других потребностей. Этот сектор объединяет ряд довольно разнородных видов деятельности и агентов:

- с институциональной точки зрения (например, организации государственного или частного сектора, независимо от того, преследуют они коммерческие цели или нет);
- с точки зрения встречающейся мотивации (например, культурной, финансовой или социальной);
- относительно потоков финансирования (независимо от того, преобладают ли государственные субсидии).

Схематично эта система современного искусства, то есть сеть взаимозависимостей, связывающих агентов, отрасли и рынки, осуществляющих деятельность по производству, продвижению и обмену функциональными для нее товарами и услугами, может быть представлена на рисунке (1).

Слева представлено предложение экономических агентов, производящих товары и услуги для рынка современного искусства. Компании, предлагающие консалтинговые услуги, производящие информацию (например, консультанты по искусству и издательства), а также организующие и продвигающие культурные мероприятия, поддерживают деятельность художников, галерей, арт-дилеров и ярмарок. С правой стороны представлен спрос частных коллекционеров, то есть потребителей произведений искусства в строгом смысле слова, а также спрос компаний, фондов, музеев, государственных учреждений, которые в различной степени требуют произведения искусства. В центре - рынки современного искусства. Отдельно можно отметить также

участие государства в лице различных ведомственных организаций, в нашем примере Министерства Культуры, Академии художеств Узбекистана. Их роль в рыночном механизме проявляется в выполнении таких функций: обеспечение правовой основы деятельности экономических агентов, потребителей и производителей, устранение и компенсация недостатков рыночного механизма, осуществление государственной экономической и культурной политики.

Конечно точные и полные данные о рынке современного изобразительного искусства недоступны из-за его крайне фрагментированной природы, варьирующейся от небольших местных рынков таких, как «Ташкентский Бродвей» (знаменитая улица «Сайилгох», в народе прозванная "Бродвей"— скопление уличного творчества) до мировых онлайн-платформ для продажи произведений искусства, с большим разнообразием и количеством учреждений, занимающихся покупкой и продажей произведений искусства, такими как галереи, арт-дилеры, частные и институциональные коллекционеры, случайные и знаменитые художники.

Обобщая характеристики вышеперечисленных сегментов арт-рынка, в Узбекистане также существуют производные проблемы, вызывающие барьеры в карьерном росте у выпускников художественных школ, которые можно классифицировать следующим образом:

1. Арт рынок имеет как фрагментированную природу и в то же время строго иерархическую структуру. Проницаемость с нижних уровней к верхним, особенно с уровня начинающих художников к уровню авторитетных довольно таки высокая.
2. Низкий доход: начинающие художники с трудом зарабатывают на жизнь, поэтому работают сразу на нескольких работах.
3. Относительно низкая активность галерей: низкое присутствие на рынке и слабый доступ к покупателям.
4. Гейеткиперы как неформальные рыночные барьеры.
5. Высокая конкуренция. Рынок искусства можно классифицировать как рынок покупателя с переизбыток произведений искусства. Каждый художник жестко конкурирует со всеми за внимание покупателя.
6. Принцип «победитель получает все»: рыночный спрос сосредоточен на известных художниках

7. Низкая ликвидность: художники и покупатели часто изолированы друг от друга с точки зрения пространства и времени. Более низкие рыночные сегменты показывают более низкую ликвидность, чем верхние рыночные сегменты.

Анализируя ситуацию арт рынка Узбекистана и производные проблемы для выпускников художественных вузов, было бы целесообразно подчеркнуть роль Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, являющимся одним из ведущих ВУЗов в подготовке кадров в системе визуальных искусств страны. Институт может подчеркнуть ряд положительных сторон художественного образования в Узбекистане, как базы для развития профессиональных художников:

- международное признание высокого уровня академической школы изобразительного искусства;

- богатый исторический опыт;

- развитость научной базы реалистической живописной традиции.

Однако наравне с ними проявляются также проблемы, разрешение которых можно достичь:

- развитием предпринимательского мышления студентов;

- повышением критического подхода к учебному процессу у профессорско-преподавательского состава;

- переосмыслением позиции идентичности, принадлежности и понимания продолжения данного знания художников;

- широким применением цифровых технологий в творчестве;

- стимулированием правовой защиты интеллектуальных результатов человеческого творчества.

Как утверждает NESTA (2008) «осознание бизнеса и более широкой ценности их когнитивных навыков придаст арт студентам больше уверенности в себе [...] и лучше подготовит их к рынку труда».

Предпринимательское мышление в совокупности с навыками, полученными через профессиональное образование, могут быть идеальным рецептом для поддержки будущего трудоустройства студентов. Потребности в получении знаний и навыков в области ведения бизнеса являются довольно острыми, что побуждает вырабатывать общие подходы в вопросах методики и практики обучения предпринимательству. НИХД за последние годы имел успешные практики участия в международных грантах:

1. Creative Spark –программа Британского Консульства для высших учебных заведений по развитию предпринимательства (2018-2023 гг.). В этом проекте работали два ведущих арт университета Узбекистана- Национальный Институт художеств и дизайна и Государственный Институт искусства и культуры. Благодаря этому проекту были внедрены Британский опыт предпринимательского образования.

2. Программа Участия Юнеско 2020-2021 «1290114453_ Инновации через традиции: научно-практические исследования в ремеслах Узбекистана для развития инновационного семейного бизнеса»

Данный проект был реализован в сотрудничестве ЮНЕСКО Узбекистана. Главная цель этого проекта состояла в способствовании улучшить качество высшего образования в области прикладного искусства путём развития инновационного обучения и достижения высоких показателей занятости выпускников. Особое внимание уделялось в предоставлении компетенции и предпринимательских навыков для развития семейного бизнеса в области прикладного искусства и ремесленничества на основе концепция

«Инновации через традиции» (ИТТ). Равенство прав, гендерное равенство и социальная интеграция были отражены посредством: вовлечения как женщин, так и мужчин/студентов в проектную деятельность; обеспечение того, чтобы мероприятия и мероприятия планировались вовремя, чтобы способствовать участию различных групп, разной веры.

Результаты проекта: повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и студентов посредством организации международных тренингов (более 30 преподавателей и 10 студентов), создания лаборатории для студентов; проведение международной конференции для распространения и обмена знаниями/опытом; разработка новых учебных курсов и их внедрение в направлениях программ бакалавриата Прикладного искусства.

3. Erasmus + MUSAE (609821-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SVNE-JP Междисциплинарные навыки для предпринимательства художников) 2020-2023. Общая цель MUSAE состояла в том, чтобы улучшить качество высшего образования в области искусства и повысить его актуальность для рынка труда и общества путем разработки инновационных методологий обучения и преподавания, а также педагогических подходов, чтобы предоставить будущим художникам в Узбекистане, Тунис и Палестины передовые и обновленные компетенции и навыки в междисциплинарном и международном контексте. Ключевым результатом было эффективное улучшение их возможностей трудоустройства и доступа к креативной экономике. Для программ бакалавриата и магистратуры NIFAD созданы и запущены новые модули «Дизайн-брендинг», «Арт-менеджмент», «Арт-проектный менеджмент». Новая магистерская программа «Менеджмент в сфере искусства и креативных индустрий» была разработана в январе-июле 2023 года и запущена в августе. NIFAD заключил меморандумы о взаимопонимании между АВАQ (Италия), JAMK (Финляндия), ДАК (Палестина).

Модули, связанные с культурным предпринимательством, действуют в учебных программах бакалавриата и магистратуры института.

НИХД продолжает цель непрерывного совершенствования качества образования в области визуальных искусств и улучшения занятости выпускников в креативных индустриях страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зуннунова У., Закирова С., Файзиев Т. Academic and organizational aspects of entrepreneurship education in art universities of Uzbekistan. - Journal of Critical reviews V 7, Issue 13, 2020
2. Thurnhofer, H. (2014) Die Kunstmarkt Formel [The Formula of the Art Market]. Norderstedt: BoD Books on Demand
3. Throsby, D. & Zednik, A. (2010) Do you really expect to get paid? An economic study of professional artists in Australia. Strawberry Hills: Australia Council for the Arts.
4. Cruz N., Escudero A., Barahone J., Leitao F. The Effect of Entrepreneurship Education Programmes on Satisfaction with Innovation Behavior and Performance // Journal of European Industrial Training. -2009-Vol. 33. No 3. P. 198-214.
5. Mukhamedov U.S., Salaydinov B. Sh., Zakirova S. A., Zunnunova U.G. Foreign experiences in the development of audientifical markets in Uzbekistan// International Journal of Psychosocial Rehabilitation. -2020-Vol. 24. No 8. P. 1780-1785.

6. Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt C., Cantisano Terra B. R. The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm. *Research Policy*, vol. 29, no 2, pp. 313-330.